

4. Eagly, A. H. (1987). *Jinsiy farqlar va ijtimoiy rol talqini*. Lawrence Erlbaum.
5. Hooks, b. (1994). *Chegaralarni buzib o‘qitish: Erkinlik amaliyoti sifatida ta’lim*. Routledge.
6. Maxkamova, G. (2021). O‘zbekistonda ta’limni raqamli transformatsiya qilishda ayollar roli. *Markaziy Osiyoda gender tadqiqotlari jurnali*, 3(1), 22–31.
7. YXHT (OSCE). (2023). *O‘zbekistonda qizlarni raqamli savodxonlik orqali kuchaytirish*. <https://www.osce.org>
8. Ragnedda, M. (2018). Raqamli kapital tushunchasi. *Telematics and Informatics*, 35(8), 2366–2375. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.10.006>
9. YUNESKO. (2021). *COVID-19 pandemiyasiga O‘zbekiston ta’lim sektorining javobi: Holat tahlili*. <https://unesdoc.unesco.org>
10. YUNISEF. (2022). *Markaziy Osiyoda qizlar uchun raqamli tafovutni bartaraf etish*. <https://www.unicef.org>
11. Jahon Banki. (2022). *O‘zbekiston: Ta’lim sektori bo‘yicha tahliliy sharh*. <https://www.worldbank.org>
12. O‘zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo‘mitasi. (2022). *O‘zbekistonda gender tengligiga erishish bo‘yicha milliy strategiya, 2022–2026*. <https://wcu.uz>
13. Amridinova, D. T. (2020). THE IDEA OF A PERFECT PERSON IN OUR SPIRITUAL HERITAGE (ON THE EXAMPLE OF THE DOCTRINE OF ACCELERATION). *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 171-176.
14. Amridinova, D. T. (2023, May). Jtimoiy-ma‘naviy sohada barqaror rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlari. In *Barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishda universitetlarning roli* (Vol. 1, No. 1, p. 213).

MONOLOGIK NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI HAMDA PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONIDA O‘QITUVCHI NUTQNING AHAMIYATI

Shotemirov Sanjar Xolmo‘min o‘g‘li

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada monologik nutq, suhbat jarayonida qo‘llaniladigan pedagogik hamda metodologik tavsiyalar, to‘g‘ri nutq so‘zlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun yordam beradigan usullar, qolaversa kasbiy pedagogik jarayonda o‘qituvchi amal qilishi kerak bo‘ladigan qoidalar, nutqni sifatli va tinglovchiga ta‘sirli yetkazib berishda foydalaniladigan vositalar, imo-ishora, tana harakatlarini nutqqa uyg‘un holatda moslashtirish xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Ritorika, nutq uslublari, pantomimika, mimika, diapason, diksiya, intonatsiya, suggetsivlik, ohangdorlik, kommunikativ qobiliyat, tashqi nutq, ichki nutq, ko‘z kontakti, kompetensiya, hissiy holatlar.*

Аннотация: *В статье рассматриваются педагогические и методические рекомендации, используемые в монологической речи, беседе, методы, способствующие формированию навыков правильной речевой деятельности, а также правила, которым должен следовать педагог в профессионально-педагогическом процессе, средства, используемые для качественного и эффективного донесения речи до слушателя, гармоничного приспособления жестов и телодвижений к речи.*

Abstract: *This article discusses pedagogical and methodological recommendations used in monologic speech, conversation, methods that help develop correct speaking skills, as well as the rules that a teacher must follow in the professional pedagogical process, tools used to deliver speech*

in a high-quality and effective way to the listener, and the harmonious adaptation of gestures and body movements to speech.

Ключевые слова: *Риторика, стили речи, пантомима, мимика, диапазон, дикция, интонация, внушаемость, мелодичность, коммуникативная способность, внешняя речь, внутренняя речь, зрительный контакт, компетентность, эмоциональные состояния.*

Keywords: *Rhetoric, speech styles, pantomime, mimicry, diapason, diction, intonation, suggestiveness, melodiousness, communicative ability, external speech, internal speech, eye contact, competence, emotional states.*

Butun olam yaralibdiki, inson nutq va muloqotga doimiy ehtiyoj sezishgan. Aynan mana shu ehtiyoj kishilik jamiyatida til va nutqning asrlar mobaynida shakllanishiga zamin yaratgan. Monologik nutq esa pedagogik kasbiy faoliyatda muhim bo‘lgan jarayonlardan biri hisoblanadi. Monolog bu - bir kishining boshqa shaxsga (bir guruh odamlar, jamiyat) e’tiborini jalb qilish, biror muammoni oydinlashtirish yoki ko‘tarish maqsadida batafsil va nisbatan to‘liq bayonidir. Monolog javobni talab qilmaydi, u o‘z muallifining o‘zini ifoda etishi uchungina ishlatiladi. Ommaviy nutq monolog nutq ekanligi odatda qabul qilinadi, “Tilshunoslik atamaları lug‘ati”da “suhbatdoshning og‘zaki munosabati bilan kirishmaydigan, birinchi navbatda o‘ziga qaratilgan nutq” sifatida tavsiflanadi. Monologga murakkabroq sintaktik konstruktsiya va almashinuvni tavsiflovchiga nisbatan kengroq tematik tarkibni qamrab olish hohishi bilan ajralib turadi. Monologlar mazmunini bayon qilish uslubiga ko‘ra uch turga bo‘linadi: tavsif, bayon, mulohaza. Munozara - (yunoncha polemikos - jang) - har qanday masala bo‘yicha tortishuv, munozara, fikrlar to‘qnashuvi. Bu qarama-qarshi tomonlar faol o‘zaro munosabatda bo‘ladigan, fikr almashadigan dialogning bir turi (kengroq aytganda, polilog). Ob‘ektiv haqiqat ma‘lum bo‘lgan har qanday munozarali masala yoki muammoni jamoaviy muhokama qilish. Munozaraning mohiyati munozarali muammoli masalani jamoaviy muhokama qilish, fikr almashish, o‘z mulohazalari va munosabatlarini ifodalash, faktlar va qoidalarni isbotlash yoki rad etishdir. Bunday munozara haqiqatni izlash, qo‘yilgan savolga javob topish, pozitsiyalar va munosabatlarni yaqinlashtirish, yangi bilimlarni yaratish uchun amalga oshiriladi. Muhokama haqiqatan ham munozarali masalaning mavjudligini, unda barkamol, yetuk, boshqa fikrni eshitishga, dalillarni tanlashga va keltirishga qodir, murosaga kela oladigan odamlarning ishtirok etishini nazarda tutadi. Munozara katta tayyorgarlikni talab qiladi, aniq tashkillashtirish, muammolar va munozaralar buning uchun ahamiyatlidir. Munozara shakli davra suhbatlari, ekspert guruhlari, forumlar, simpoziumlar va hokazolarda ham qo‘llaniladi. Muhokamalarda qatnashish orqali inson muloqot madaniyatini boyitadi. P.Chexov shunday deb yozgan edi: “Aqlli odam uchun yomon gapirishni, o‘qish va yozishni bilmaslik kabi odobsizlik deb hisoblash kerak”. K.Paustovskiy “har bir insonning tiliga nisbatan uning nafaqat madaniy darajasini, balki fuqarolik qadriyatini ham to‘g‘ri baholash mumkin”, deb hisoblagan. Vatanga bo‘lgan haqiqiy muhabbatni o‘z tiliga muhabbatsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. An’anaga ko‘ra, nutqni o‘rganish uchun umumiy qoidalar mavjud. Ular odamlarning amaliyoti bilan yaratiladi va avloddan-avlodga o‘tadi. Garchi bu qoidalar bir qarashda oddiy bo‘lsa-da, inson xatti-harakatlari asosan ulardan qanday foydalanishiga bog‘liq. Nutq munosabatlarining asosi xayrixohlik va tinglash qobiliyati bo‘lishi kerak. Suhbatni boshlash uchun suhbatdoshga, tinglovchilarga e’tibor ham kerak. Paradoksal tarzda aytganda, nutq tinglash, vaziyatni tushunish, vaziyatni to‘g‘ri baholashdan boshlanadi. Nutqning ravon va to‘g‘ri bo‘lishi. V.G.Kostomarov aytishicha “To‘g‘rilik nutq madaniyatining zarur va birlamchi omili sifatida adabiy tilning ma‘lum

paytda qabul qilingan me’yoriga qat’iy va aniq muvofiq kelishini, uning talaffuz, imloviy va grammatik me’yorlarini egallashdir” deb hisoblagan.

1. Nutqni tayyorlash qobiliyati. Ushbu bosqichda quyidagilarni aniqlash muhim:

*Ma’ruza*ning mavzusi: U tinglovchilarga yetkazmoqchi bo’lgan asosiy fikrni ifodalashi kerak.

Mavzuning maqsadi: U so’zlovchi harakatining mazmuni va yo’nalishini, nutqning mazmunini, tegishli bo’lgan material, bilim, ma’lumotlarni tanlash va to’plashni ifodalashi kerak. Material faktlarga asoslangan kuchli dalillar bilan asoslanishi kerak. Nutqning mazmuni tinglovchilarning qiziqishlari va yo’nalishlari bilan bog’liq bo’lishi kerak.

Materialni taqdim etish shakli: Og’zaki ma’ruza, taqdimot nutqi va boshqalar. Qanday bo’lmasin, tanlangan shakl tinglovchilarning diqqatini kasbiy muhitda muhim bo’lgan masalalarga qaratishga yordam beradigan tashkillashtirilgan va guruhlangan material bo’lishi kerak.

2. Tinglovchilar bilan aloqani to’g’ri o’rnatish. Nutq muallifi va tinglovchilar o’rtasida ishonchli do’stona aloqa maydonini o’rnatish lozim. Bu bosqichda ma’ruzachi o’ziga e’tiborni jalb qilishga intiladi.

3. Tinglovchilar e’tiborini jalb qilish. Bunda tinglovchilar diqqatini ushlab turish, tinglovchilarning reaksiyasini kuzatish va e’tiborning pasayishiga o’z vaqtida javob berish.

4. Aytilayotgan nutqqa muvofiq ma’ruza tizimini ishlab chiqish. Bunda ma’lum bir auditoriya uchun mos ma’lumot topish kerak bo’ladi.

5. Tinglovchilar oldida ishonchli turish. Tinglovchilar tomonidan berilgan savollarga ishonchli va ijobiy javob berish. Savollarni oldindan taxminiy bilish va turli javob usullaridan foydalangan holda savollarning turlarini farqlashni mashq qilish kerak. Savollarda biror narsa haqida yangi ma’lumot berishni talab qilishi mumkin. Jamoat yig’ilishlarida ular ko’pincha so’raladi. Ularga malakali javoblar ma’ruzachining keng bilimdonligini talab qiladi. Savollar to’g’ri yoki noto’g’ri bo’lishi mumkin. To’g’ri savol haqiqiy ma’lumotlarga asoslanadi. Bu bilim yoki faoliyatning juda aniq sohasiga ishora qiladi. Qarama-qarshiliklarni o’z ichiga olmaydi. Noto’g’ri savol yoki chalkash bilimlarga, qarama-qarshi hukmlarga yoki ma’nosi aniqlanmagan hukmlarga asoslanadi. Mantiqan to’g’ri berilgan savolga to’g’ri javob berish mumkin. Mantiqan noto’g’ri savollarga ko’pincha umuman javob berib bo’lmaydi. Ma’ruzachi uchun targ’ibotga asoslangan savollarni tan olishni o’rganish foydalidir. Ularning ma’nosi so’zlovchini qiyin ahvolga solib qo’yishdir. Bu savollarga javob berish muhokama qilinayotgan voqealar, shaxs, bilim va boshqalar haqida noto’g’ri yoki noaniq ma’lumotlarni kiritishi mumkin.

6. Gapirish jarayonida ovozni, imo-ishoralarni, mimikani boshqarish. Bu bosqich keng ko’lamli tadbirlar tarmog’ini o’z ichiga oladi. Bunga ma’ruzachining nutqi, turli xil ovoz texnikasi kiradi. Bu yerda mantiq ham muhimdir. Nutq komponenti, tinglovchilarga taqdim etilayotgan materialning izchilligini ham inobatga olish darkor. Maxsus tayyorgarlik yuz ifodalari, imo-ishoralar va tana harakatlaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Agar vizualizatsiya, chizmalar, diagrammalar, jadvallar, ko’rgazmali jihozlar, videokliplar kabi vositalar qo’llanilsa, ma’ruza yakunida bir qator yutuqlarga erishiladi. Katta auditoriya oldida mikrofondan foydalanish o’rinli. Eng kamida taxta va bo’rdan foydalanish tavsiya etiladi.

7. Hissiy holatni maromiga yetkazish zarur.

8. Samarali ishlashga xalaqit beradigan shaxsiy nutq uslubining elementlarini (so’zlar, imo-ishoralar) aniqlab va ularni muayyan vaziyatda yordam beradigani (adekvat) bilan almashtirish zarur.

9. Do’stona munosabat, bag’rikenglik, yordam, xushmuomalalikni namoyish qilib, tinglovchilarda eng yoqimli taassurot qoldirish.

Omnia oldida soʻzlangan nutq qanchalik yaxshi ekanligini quyidagi notiqlik nutqining asosiy turlari orqali bilib olish mumkin.

1. Bayonot - bu muayyan mavzu bo'yicha muhim ilmiy yoki ijtimoiy-siyosiy muammoni ochib beradigan batafsil xabardir. Vaqt bo'yicha bayonotlar 10 - 15 daqiqadan 2 - 3 soatgacha davom etishi mumkin (masalan, hukumat hisobotlari). Rasmiy ma'noda "bayonot" atamasi har qanday intonatsiya shaklidagi nutq birliklariga, aynan o'sha gaplarga nisbatan qo'llaniladi. Gapni jumladan ajratib turadigan parametrlar qatoriga ko'pincha uning haqiqiy artikulyatsiyasi, soʻz tartibi va intonatsiyasi ham kiradi.

2. Xabar - bu bitta kichik muammo yoki muammoni muhokama qiladigan aniq, qisqa (5-10 daqiqa) taqdimot. Xabarlar qisqa bo'lib, aniq, faktik ma'lumotlar, illyustrativ misollar va bitta kichik mavzuni to'liq ochib berishi kerak.

3. Nutq - oldindan e'lon qilingan muammoni muhokama qilishda tayyorlangan xabar. Nutqlar har doim qisqa - 4-5 daqiqa, mavzu oldindan tanlanishi mumkin (muhokama qilinayotgan muammo doirasida) yoki muammoni muhokama qilish paytida (improvisatsion nutq) shakllantirilishi mumkin.

4. Ma'ruza - izchil, batafsil ilmiy yoki ommabop ilmiy har qanday muammoni mutaxassis tomonidan taqdim etish. Ma'ruzalar odatda 20 - 30 daqiqadan 1 - 1,5 soatgacha davom etadi (universitet ma'ruzasi).

5. Suhbat - tinglovchilar bilan batafsil, tayyorlangan (ya'ni, ma'ruzachi tomonidan avvaldan o'ylangan) suhbat. Suhbat ma'ruzachi nutqining juda uzun qismlarini (monologlarni) o'z ichiga olishi mumkin, biroq u tinglovchilarga majburiy savollar berish, ularning javoblarini tinglash, tahlil qilish va sharhlashni o'z ichiga oladi. Og'zaki nutqning aniqligi va to'g'riligi uning eng muhim fazilatlaridan biridir. Chunki nutq to'g'ri bo'lmasa, uning boshqa bog'liq jihatlari, ya'ni mantiqiyliigi, aniqligi, maqsadga muvofiqligiga ham zarar yetadi. Til nuqtai nazardan olganda nutq to'g'ri bo'lishi uchun, asosan, ikki me'yorga - urg'u va grammatik me'yorga qat'iy amal qilish muhim hisoblanadi. So'zlardagi urg'uning ko'chishi bilan ma'no ham o'zgarib ketadi. Nutqning aniq va tiniqligi. Og'zaki nutqning aniqligi so'zning o'zi ifodalayotgan narsa va hodisaga to'liq mos va muvofiq kelishidir. Aniqlik nutqning muhim xususiyatlaridan biri ekanini qadimgi olimlar ham e'tirof etib o'tishgan. Nutqiy aniqlikni g'arb mutafakkirlari ham, Sharq olimlari ham nutq sifatlarining birinchi sharti deb ta'kidlashgan. Nutqning ta'sirchanligi - mazmundor nutqning tinglovchiga ta'sir etish omilidir. Notiq hamisha so'z va tilning ravonligi, notiqlik qobiliyati bilan aniq faktlar asosida so'zlashi zarur. Nutqning mantiqiyliigi - nutqning mantiqiy bo'lishi, eng avvalo notiqning so'z boyligi, tafakkur yuritish qobiliyati, idrok etish mahoratiga bog'liq. Notiq tilni juda yaxshi bilishi, so'z boyligi keng bo'lishi mumkin. Ammo o'zi fikr yuritayotgan mavzuga nisbatan chuqur bilimga ega bo'lmasa, bilimlarini o'z tafakkuri doirasida tahlil qila olmasa notiqlik san'ati natija bermaydi. So'zlarning aytilayotgan mavzuga mos ravishda to'g'ri ifodalanishi, so'z birikmalarining, gaplarning, matnlarning bir-biriga to'g'ri kelishi, fikrni izchil bayon etish uchun bo'ysundirilishi nutqning mantiqiy boy ekanligidan darak beradi. Notiqning aytayotgan fikri mantiqan bir-biriga bog'langan bo'lish kerak. Gaplar o'rtasida fikriy bog'lanish, izchillik yo'qolishi bilan notiq nutqning mantiqiyliigiga putur yetadi. Nutqning tozaligi - uning turli sheva so'zlaridan holi bo'lib, faqat abadiy til qonun qoidalariga rioya etish nazarda tutiladi. Til vositalari vaziyatga qarab ishlatilgan, siyqa so'z va iboralarsiz hosil bo'lgan nutq tabiiy va samimiy bo'ladi, tinglovchi va o'quvchilarga tez tushunarli bo'ladi Jargon bu - tilda muayyan kasb yoki soha mutaxassisliklariga xos bo'lmagan so'zlarni qo'llash; Varvarizm bu - tilda muayyan millat tilida bayon etilayotgan nutqda o'zga millatlarga xos so'zlarning noo'rin qo'llanilishi; Vulgarizm bu - tilda haqorat qilish, qo'pollik asosida qo'llaniladigan so'zlarni qo'llash;

Konselyarizm bu - tilda o‘rni bo‘lmagan vaziyatlarda rasmiy so‘zlardan foydalanish; parazit (ortiqcha) so‘zlarning ishlatilishi nutqning tozaligiga salbiy ta’sir qiladi. Ushbu hodisalar nutqda uchramasligi uchun, notiq o‘zining fikrini boshqara olishi, doimiy ravishda o‘z nutqini boyitib borishi hamda nutqi ustida mashq qilishi kerak. Nutqning ta’sirchan bo‘lishi- Nutqning ta’sirchan bo‘lishi deb og‘zaki nutq jarayoni nazarda tutiladi. Shu sabab nutqning tinglovchi tomonidan qabul qilinishidagi ruhiy vaziyat ham inobatga olinadi. Bunda notiq tinglovchilarni ularning aqliy salohiyat darajasidan tortib, hatto yoshigacha, nutqining qanday qabul qilinarayotganigacha nazorat qilishi muhim sanaladi. Nutqning maqsadga muvofiq bo‘lishi. Nutqning maqsadga muvofiq bo‘lishi nutq jarayonida juda muhimdir. Notiq nutq madaniyati adabiy til me’yorlarini puxta egallash va ulardan nutqda to‘liq foydalanishi zarur hisoblanadi. Jamiyatda nutq madaniyati yuksak bo‘lgan kishi, birlamchi o‘z nutqini adabiy til me’yorlariga muvofiq va to‘g‘ri tuzadi. Ikkilamchi, til vositalaridan eng muvofiq, eng zarurlarini tanlab olib, nutqning jozibali bo‘lishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish metodikasi T.: TDPU 2016-yil. O‘quv qo‘llanma
2. Qodirova F.R. R.M Qodirova. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T., Istiqlol, 2006.
3. Qodirova R.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz, Sarioq‘och, 1998.
4. Граудина, Л. К. Риторика и стилистика / Л. К. Граудина, М. А. Мищерина, Н. Н. Соловьева // Учеб. пособие для 11 классов образовательных учреждений. - М. : Русское слово, 2008.
5. Кучерук О.А., Педагогическая риторика: история, теория, практика: [монография]. Киев: КНТ. 2016, С.25–68.
6. Мамчур Л.И. Формування мовно-риторическої компетентності майбутнього учителя-словесника. Проблеми підготовки такого учителя: збір наукових трудов Уманського державного ПУ імені Павла Тичини. Оман: ФОП Джовтий О.О., № 8 (2), с. 182–186
7. Паршук, С.М. и Круглова Н.С. Педагогическое общение профессиональной ной школы идентичности. Педагогическая наука: теория, история, инновационные технологии. Монография. СуммаДПУ им. Макаренко, с. 318
8. Садова Т.А., 2018. Формирование риторической компетентности майбутних педагогов высшей школы. Молодые встречи, № 10.1, с. 97–100.
9. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. Т., М., 1974, 148-бет.

INNOVATSION TA’LIM SHAROITIDA TALABALARNING MADANIYATLARARO KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Ergasheva Anbar Shaymardan qizi

Xalqaro innovatsion universitetining Pedagogika kafedrasida o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** So‘ngi vaqtlarda innovatsion ta’lim yoshlar va jamiyat orasida tobora ommalashmoqda. Mazkur maqolada innovatsion ta’lim muhitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Globalizatsiya sharoitida ta’lim jarayonining zamonaviy yondashuvlarga asoslangan holda tashkil etilishi, talabalarning boshqa madaniyat vakillari bilan samarali mulohazaga kirisha olish qobiliyatini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, maqolada madaniyatlararo kompetensiyaning mazmuni, uning komponentlari hamda innovatsion metodlar orqali bu kompetensiyalarni rivojlantirish usullari tahlil*